

A cseh és szlovák piac matrachasználati szokásai

VARGA LEVENTE

ADJUNKTUS

2019. november

A kutatás előzményei

- GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00406 projekt
- Prototípus matracok gyártása (DE-Span Kft. – Demko Feder)
- K+F+I pályázat partneri viszony:
 - A prototípus matracok tesztelésére →
- ... és piackutatási tevékenységekre, belföldön és külföldön

Primer kutatás

- Kérdőbiztosok bevonásával támogatott kérdőív
 - Identikus fordítás (Melinda Marcziova - Inteligentné preklady)
- Csehország – Brno
- Szlovákia – Pozsony (Bratislava)
 - 2019. július 1. - augusztus 8. között
- Tervezett elemszám: 2x500 fő
- Beérkezett:
 - Csehország: 490 darab
 - Szlovákia: 476 darab

Főbb kutatási célkitűzések:

- A matrac és ágytípus, és az alvás után jelentkező fájdalom összefüggéseinek megállapítása.
- A konkurens márkák ismertségének meghatározása.
- Az anyagi háttér és a matraccra költött összegek összefüggésének meghatározása.

Mintajellemzők

A minta végzettség szerinti megoszlása

Eredmények I.

- Az átlagos alvásigény 7,4 óra (mindkét országban)
- 24%-32% szunyókálás (cseh-szlovák)
- A pihentető éjszakai alvás feltételei: (1-5 skálán)

	Cseh rangsorátlag	Szlovák rangsorátlag
Kényelmes matrac	4,83	3,97
Kényelmes párna	4,77	3,82
Megfelelő hőmérséklet	4,69	3,92
Tiszta ágynemű	4,71	4,02
Kényelmes paplan	4,67	3,57
Csönd	4,08	3,42
Sötétség	4,04	3,5

Legjellemzőbb alvási testhelyzetek (Cseh minta balra, szlovák jobbra)

1

2

3

4

Fájdalmak, ágy- és matrac típusok

■ Legjellemzőbb fájdalmak ébredés után:

- Fej-
- Hát-
- Derékfájás

Összefüggések vizsgálata

- A fejfájás a legritkább az egyszemélyes matracos ágy, az egyszemélyes felnyitható rugós ágy (rekamié), és a kétszemélyes matracos ágy tulajdonosainak körében.
- A fejfájás, a hátfájás és a vállfájás a latex és a biomatracokon a legritkább.
- A vállfájás, a hátfájás és a derékfájás puha matracokon a legritkább.

Márkatérképek

Matracvásárláskor a legfontosabb:

- Kényelem
- Alacsony ár
- Jó ár-érték arány

Szlovák

Cseh

Márkatérkép (az ismert márkák alapján)

További kutatások

- Magyar piac felmérése
- Európán kívüli piacok feltérképezése
- Versenytárs-elemzés
- Matrac-tesztek végrehajtása

További írásbeli kérdéseiket szívesen várom:

Debreceni Egyetem
Egészségügyi Kar
Egészségtudományi Intézet
Egészségügyi Informatikai Tanszék

varga.levente@foh.unideb.hu

*KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!*

**SZERETETTEL VÁRJUK
A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPÉNEK
TOVÁBBI PROGRAMJAIRA!**

*TUDOMANYUNNEP.HU
MTA.HU*

